

**ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИНГ
НОҚОНУНИЙ ИСТЕЪМОЛИ УЧУН МАЪМУРИЙ ЖАВОБГАРЛИКНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ**

Абдуллаев файзулла Абдуқодир ўғли¹

Жўраев Умиджон Умарвой ўғли²

Ўзбекистон Республикаси ИИБ

Академияси мустақил изланувчиси¹

Ўзбекистон Республикаси

ИИБ Академияси курсанти²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15525424>

Аннотация. Ушбу мақолада МДХ давлатларининг ҳамда мамлакатимиз маъмурий қонунчилигидаги инсон психикаси, онги ва иродасига таъсир қилиб, келгусида ҳуқуқбузарликлар келтириб чиқариши мумкин бўлган гиёҳвандлик, психотроп, токсик ёки бошқа психоактив моддаларни истеъмол қилганлик ҳолатлари учун жавобгарлик нормалари қиёсий, таркибий, мантиқий, статистик, анализ ва синтез методларидан фойдаланиб, таҳлил қилинган ва Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар берилган.

Таянч тушунчалар: Маъмурий ҳуқуқ, маъмурий жавобгарлик, жамоат тартиби, жамоат хавфсизлиги, жамоат жойлари, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, токсик моддалар, психоактив моддалар.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ:
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ**

Аннотация. В данной статье путем метода сравнения, структуры, логики, статистики, анализа и синтеза, были проанализированы нормы ответственности за употребление наркотических, психотропных, токсичных или других психоактивных веществ, которые влияют на психику, сознание и волю человека

и могут привести к дальнейшим правонарушениям в странах СНГ и в административном законодательстве нашей страны, а также внесены предложения и рекомендации по совершенствованию Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

Основные понятия: административное право, административная ответственность, общественный порядок, общественная безопасность, общественные места, наркотики, психотропные вещества, токсичные вещества, психоактивные вещества.

IMPROVING ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR THE ILLEGAL USE OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES: CERTAIN ISSUES

Annotation. In this article, the norms of liability for drug, psychotropic, toxic or other psychoactive substances consumption in the CIS countries and in the administrative legislation of our country, which affect the human psyche, consciousness and will and may lead to further offenses, are comparative, structural, logical, statistical, analytical and synthetic were analyzed and suggestions and recommendations were made to improve the Code of Administrative Responsibility of the Republic of Uzbekistan.

Basic concepts: Administrative law, administrative responsibility, public order, public safety, public places, drugs, psychotropic substances, toxic substances, psychoactive substances.

Дунёда илм-фан ривожиди, технологиялар тараққийети натижасида фармакологик, хусусан, инсон асаб тизими, онги ва иродасига кучли таъсир қилувчи гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, токсик ҳамда бошқа психоактив моддаларнинг турли хилдаги аналоглари кўпайиб бормоқда.

Россия Федерацияси “Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисида”ги кодексининг 20.20 моддасида¹: “Жамоат жойларида маст қилувчи моддаларни яъни спиртли ичимликларни, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ёхуд потенциал хавфли психоактив моддаларни истеъмол қилганлик ҳаракатлари учун жавобгарлик белгиланган.

Федерал қонунчилик билан тақиқланган жойлар ²деганда, кўчалар, стадионлар, майдонлар, хиёбонлар, жамоат транспортлари ва бошқа жамоат жойлари назарда тутилади.

Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ёки янги турдаги потенциал хавфли психофаол моддаларни ёхуд бошқа маст қилувчи моддаларни истеъмол қилганлик, шахсни гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, ёки янги турдаги потенциал хавфли психофаол моддаларни ёхуд бошқа маст қилувчи моддаларни шифокор кўрсатмасисиз истеъмол қилганлиги тўғрисида етарли асослар бўлган тақдирда, қонуний ваколатга эга бўлган мансабдор шахсининг мастлик ҳолатини аниқлашга қаратилган тиббий текширувдан ўтиш тўғрисидаги талабларини бажармаганлик учун Россия Федерацияси “Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида”ги Кодексининг 20.20 моддаси иккинчи қисмига мувофиқ жавобгарлик белгиланган. Юқорида кўрсатилган ҳолатлар учун жавобгарлик чет эл фуқаролари ёки фуқаролиги бўлмаган шахслар томонидан содир қилинганлигига нисбатан алоҳида 20.20 модданинг учинчи қисм санкцияси доирасида жазоланиши таъкидлаб ўтилган.

Беларусь Республикаси “Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисида”ги

1 9. Кодекс Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 195-ФЗ “Об административных правонарушениях”. Глава 20, Статъя 20.20
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/

2 Закон Российской Федерации от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" пункт 7 ст.

Кодексининг 19.3 моддасида³: “Жамоат жойларида алкоголь, таркибида кам миқдорда алкоголь бўлган ичимликларни ёки пиво, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва уларнинг аналогларини истеъмол қилиш ёхуд жамоат жойларида ва иш жойларида маст ҳолатда юриш” маъмурий ҳуқуқбузарлиги учун жавобгарлик белгиланган бўлиб, унинг биринчи қисмига мувофиқ: “Жамоат жойларида алкоголь, таркибида кам миқдорда алкоголь бўлган ичимликлар ёки пиво, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва уларнинг аналогларини истеъмол қилиш ёхуд жамоат жойларида ва иш жойларида маст ҳолатда инсон қадр-қимматини ҳақоратловчи ҳамда жамиятда тан олинган одоб-ахлоқ қоидаларини бузган тарзда ҳаракатланиш”,- ҳуқуқбузарлиги учун жавобгарлик санкциялари ўрнатилган.

Ўрганилаётган норманинг учинчи қисмига кўра: “Жамоат жойларида шифокор-мутахассис кўрсатмасисиз гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва уларнинг аналогларини ёки токсик ёхуд бошқа маст қилувчи воситалардан мастлик ҳолида инсон қадр-қимматини ҳақоратловчи ҳамда жамиятда тан олинган одоб-ахлоқ қоидаларини бузган тарзда намоён бўлиши, шунингдек, ушбу моддаларни истеъмол қилиш оқибатида келиб чиқадиган ҳолатни аниқлаш учун белгиланган тартибда экспертиза ўтказишдан бош тортганлик учун жавобгарлик келиб чиқиши ҳақида огоҳлантирилган.

Қиёсланаётган норманинг тўртинчи қисмида: “Иш жойига, иш вақтида шифокор-мутахассис кўрсатмасисиз гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва уларнинг аналогларини ёки токсик ёхуд бошқа маст қилувчи воситаларини истеъмол қилиш натижасида келиб чиқадиган мастлик ҳолида келиш, шунингдек, ушбу моддаларни истеъмол қилиш оқибатида келиб чиқадиган ҳолатни аниқлаш учун белгиланган тартибда экспертиза ўтказишдан

³ Кодекс Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 91-3 “Об Административных Правонарушениях”. Глава 19, статья 19.3. <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091>

бош тортганлик учун жавобгарлик белгиланган.

Таҳлил қилинаётган модданинг бешинчи қисмига асосан: “Жамоат жойларида гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва уларнинг аналогларини ёки токсик ёхуд бошқа маст қилувчи воситаларини шифокор-мутахассис кўрсатмасисиз истеъмол қилганлик, шунингдек, ушбу моддаларни истеъмол қилиш оқибатида келиб чиқадиган мастлик ҳолатини аниқлаш учун белгиланган тартибда экспертиза ўтказишдан бош тортганлик учун санкциялар ўрнатилган.

Қирғизистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар тўғрисида”ги кодексининг 81 моддасида⁴: “Жамоат жойларида гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларни, шунингдек, спиртли ичимликларни истеъмол қилиш”, - ҳуқуқбузарлиги учун жавобгарлик белгиланган. Унга кўра: кўчаларда, стадионларда, хиёбонларда, жамоат транспортларида гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларни, шунингдек, спиртли ичимликларни истеъмол қилиш ҳамда жамоат жойларида маст ҳолатда, инсонийлик қадр-қимматини ҳақоратловчи ҳолда ҳамда жамиятда тан олинган одоб-ахлоқ қоидаларини бузган тарзда намоён бўлганлиги учун жавобгарлик белгиланган. Озарбайжон Республикаси “Маъмурий ножўя хатти-ҳаракатлар тўғрисида”ги кодексининг 206-моддасида⁵: “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни ноқонуний истеъмол қилиш, сотиш мақсадисиз тайёрлаш, сотиб олиш, ўтказиш мақсадини кўзламаган ҳолда ташиш ёки жўнатиш”, - ҳуқуқбузарлиги учун жавобгарлик белгиланган. Ушбу модданинг биринчи қисмида: “Гиёҳвандлик воситаларини, психотроп моддаларни ноқонуний истеъмол қилиш, сотиш мақсадини

⁴ Кодекс Киргизской Республики от 13 апреля 2017 г. №114 <<О нарушениях>> Раздел V, Глава 15, Статья 81. <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111565?cl=ru-ru>

⁵ Кодекс Азербайджанской Республики от 29 декабря 2015 г. “Об административных проступках”, глава 22, статья 206. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36865427&pos=2244;-3#pos=2244;-3

14. Кодекса Туркменистана об административных правонарушениях, глава 9, статья 82

кўзламаган ҳолда тайёрлаш, сотиб олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш”, - ҳуқуқбузарлиги учун жавобгарлик белгиланган. Бундан ташқари моддада имтиёзли норма мавжуд бўлиб, шахс сотиш мақсадини кўзламаган ҳолда тайёрлаган, сотиб олган, сақлаган, ташиган ёки жўнатмоқчи бўлган гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни ўз ихтиёри билан топширса ушбу моддада кўрсатилган жавобгарликдан озод қилиниши белгиланган. 207 моддасида эса, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларни ташиганлиги ёки истеъмол қилганлиги ёхуд уларни истеъмол қилиш натижасида келиб чиқувчи мастлик ҳолатини аниқлашга қаратилган тиббий текширувдан бўйин товлаганлик ҳолатлари учун жавобгарлик ўрнатилган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг вазифаларидан⁶ келиб чиқиб, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонунчиликни такомиллаштириш бўйича қуйидагиларни таклиф қиламиз:

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига янги 187¹-модда киритишни:

187¹-модда. Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ёки токсик ва бошқа турдаги психоактив моддаларни истеъмол қилиш

Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва уларнинг аналоглари ёхуд токсик ва бошқа турдаги психоактив моддаларни шифокор-мутахассис кўрсатмасисиз истеъмол қилиш ёки улардан мастлик ҳолатида бўлиш, -

Базавий ҳисоблаш миқдорининг беш бараваридан ўн бараваригача миқдорда жарима сабаб бўлади.

⁶ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси, 2 модда <https://lex.uz/docs/97664>

Худди шундай ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса,-

Базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн бараваридан ўн беш бараваригача миқдорда жарима солишга ёки ўн беш суткагача маъмурий қамоқ жазосига сабаб бўлади.

Жамоат жойларида гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ёки уларнинг аналоглари ёхуд токсик ва бошқа турдаги психоактив моддаларни шифокор-мутахассис кўрсатмасисиз истеъмол қилиш, шунингдек, улардан маст ҳолатда инсон кадр-қиммати ва жамоат ахлоқини камситувчи тарзда бўлиш,-

Базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн бараваридан ўн беш бараваригача миқдорда жарима солишга ёки ўн беш суткагача маъмурий қамоқ жазосига сабаб бўлади.

Ушбу модданинг учинчи қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса, —

Базавий ҳисоблаш миқдорининг йигирма бараваридан йигирма беш бараваригача миқдорда жарима солишга ёки ўн беш суткагача маъмурий қамоқ жазосига сабаб бўлади.

Ушбу соҳада содир этилаётган айрим турдаги жамиятда тан олинган одоб-ахлоқ қоидаларига зид хатти-ҳаракатларни чеклаш мақсадида маъмурий жавобгарликнинг янги нормаларини шакклантириш, жамоат тартиби ва хавфсизлигини, фуқаролар тинчилиги ва осойишталигини, анъана ва қадриятларимиз бардавомлигини таъминллаш учун муҳим шарт-шароитлар яратиб беради. Зеро, инсон психикасига таъсир қилувчи моддаларнинг истеъмолига доир қонунчиликни тартибга солмас эканмиз, ҳуқуқбузарликлар сонини камайтиришга эриша олмаймиз.

References:

1. Кодекс Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 195-ФЗ “Об административных правонарушениях”. Глава 20, Статья 20.20
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/

2. Закон Российской Федерации от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" пункт 7 ст.

3. Кодекс Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 91-3 “Об Административных Правонарушениях”. Глава 19, статья 19.3.
<https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091>

4. Кодекс Киргизской Республики от 13 апрель 2017 г. №114 <<О нарушениях>> Раздел V, Глава 15, Статья 81.
<http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111565?cl=ru-ru>

5. Кодекс Азербайджанской Республики от 29 декабря 2015 г. “Об административных проступках”, глава 22, статья 206.
[https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36865427&pos=2244;-3](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36865427&pos=2244;-3#pos=2244;-3)

14. Кодекса Туркменистана об административных правонарушениях, глава 9, статья 82

6. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси, 2 модда <https://lex.uz/docs/97664>